

5. Huraliuk, A. H. (2023). *Shtuchnyi intelekt yak innovatsiina informatsiina tekhnolohiia u pedahohichnykh doslidzhenniakh*. Iss. 18, 67 p.

Алябьева Людмила Георгіївна. Вплив штучного інтелекту на трансформацію комунікації закладів освіти та викладачів.

У дослідженні аналізується вплив штучного інтелекту на освітній процес та відносини закладів освіти між викладачами. Виокремлено ключові проблеми, які можуть бути вирішені завдяки впровадженню технологій штучного інтелекту, зокрема автоматизація адміністративних і навчальних процесів, персоналізація навчання, підтримка наукових досліджень тощо. Результати дослідження підтверджують великий потенціал штучного інтелекту у підвищенні якості освіти та ефективності наукової роботи в закладах освіти. Враховуючи новітні технології сьогодення перед студентами та викладачами відкривається великий горизонт можливостей по використанню різних інструментів. Важливий фактор який має бути опанованим це контроль впливу генеративних штучних інтелектів. Одним із найперспективніших напрямків є розвиток систем, які використовуює штучний інтелект для створення персоналізованих освітніх шляхів. Подальші дослідження можуть зосередитись на вдосконаленні алгоритмів, які ще точніше передбачатимуть потреби викладачів та адаптуватимуть матеріали у реальному часі в залежності від закладу освіти, його потреб та напрямків.

Ключові слова: сучасні технології, штучний інтелект, нейронна мережа, нейронна радіологія, теорії навчання, підготовці фахівців, генеративний інструмент.

Alyabyeva Lyudmila. The Impact of Artificial Intelligence on the Transformation of Communication Between Educational Establishments and Teachers.

In the study analyzes the influence of artificial intelligence on the educational process and the relationship between educational institutions and teachers. Key problems that can be solved thanks to the introduction of artificial intelligence technologies, in particular, automation of administrative and educational processes, personalization of training, support for scientific research, etc., are highlighted. The research results confirm the great potential of artificial intelligence in improving the quality of education and the efficiency of scientific work in educational institutions. Taking into account the latest technologies, a wide horizon of opportunities for the use of various tools opens up for students and teachers. An important factor that must be mastered is the control of the influence of generative artificial intelligence. One of the most promising directions is the development of systems that use artificial intelligence to create personalized educational paths. Further research can focus on improving algorithms that will even more accurately provide for the needs of teachers and adapt materials in real time depending on the educational institution, it's needs, and directions.

Key words: modern technologies, artificial intelligence, neural network, neural radiology, training theory, specialist training, generative tool.

В. В. Астахов

**УГРУПОВАННЯ ВИПУСКНИКІВ І ВИКЛАДАЧІВ
ЯК СКЛADOVA ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ**

Серед кола зацікавлених осіб в підвищенні якості будь-якого навчального закладу найважливішими є його учні, їхні батьки та випускники. В той же час останні все більше впливають на діяльність своїх альма-матер. Тому активна взаємодія з випускниками, організація ними своїх організацій (наприклад, асоціацій) вже давно стала звичайною практикою у багатьох навчальних закладах, досвід яких показує, що імідж останніх все більш залежить не тільки від відгуків випускників, а й від їх участі в життєдіяльності закладів освіти.

З другого боку створення випускниками своїх угруповань – це спосіб організувати та використовувати свої професійні та соціальні зв'язки, знаходити потрібних їм людей та розвивати

контакти, а також допомагати студентам у практичній підготовці та їхньому подальшому працевлаштуванні. Крім того, успішні випускники сприяють покращенню репутації навчального закладу. При цьому роль випускників у реалізації цілей університету поступово змінюється: замість ресурсної вона стає змістовнішою, що визначає розвиток практично всіх напрямків його діяльності, де на перші позиції виходить їх участь в навчальному процесі в якості викладачів – практиків.

Це важливо ще й тому, що Україна суттєво відстає від світових лідерів за кількістю та потужністю інститутів, здатних розробляти та переймати нові технології та знання, встановлювати у потрібному темпі та на потрібному рівні економічні, культурні та наукові зв'язки з урахуванням нової розстановки сил. У вирішенні цих проблем істотна роль належить випускникам, які потенційно здатні вплинути на зміну сучасного стану університету та підвищення рівня його конкурентоспроможності. Звідси немає сумнівів у необхідності роботи з випускниками для вибудовування їхніх відносин із закладом освіти з користю для обох сторін під час реалізації навчально-наукових проєктів та проведення різноманітних заходів, отримання практичних порад, тощо.

На прикладі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» можна стверджувати, що навіть незважаючи на її порівняно коротку історію, випускники НУА виступають сьогодні ключовою групою її стейкхолдерів, акумулюючи у собі величезний ресурс, спрямований на досягнення академією своїх цілей та завдань. Причому ресурс не тільки і не стільки матеріальний, скільки такий, що найчастіше надає безмежну моральну та іншу підтримку нематеріального змісту.

Тому головний шлях у роботі з випускниками нам уявляється у реалізації широкого спектру напрямів співробітництва, метою якого є, з одного боку, для Академії – зміцнення та постійне підтвердження справою впевненості випускників у значущості отриманого диплома НУА, у її високому іміджі та успішному функціонуванні у наш непростий час. А з іншого боку – допомога випускників за багатьма напрямками діяльності академії, починаючи з корекції навчальних планів та закінчуючи профорієнтаційною роботою.

Слід зазначити, що робота з випускниками НУА ведеться з самого першого випуску і включає створення бази випускників, розробку та випуск Альманаху випускників, роботу Асоціації, залучення кращих випускників до викладацької діяльності, а також роботи клубів, Опікунської ради академії та Консультаційної ради при ректорі НУА, стипендіальні програми, волонтерську та спонсорську допомогу та багато іншого. Водночас триває зміна поколінь, змінюються і викладачі, і студенти. І виникають нові, досі невідомі проблеми, зокрема правові, пошуку вирішення яких слід приділити пильну увагу.

Крім того треба зауважити, що одним з головних імперативів, закладених засновниками на зорі створення НУА як закладу нового типу, була спроба створити в Академії так звану «мікросімейну атмосферу», де всі – і викладачі, і учні – стають однією дружньою сім'єю, допомагаючи один одному в досягненні поставленої мети: для викладачів та співробітників – закріпити та примножити імідж НУА шляхом бездоганної організації навчального процесу, а для учнів – досягти вершин знань та вміло застосувати їх на практиці. Але здійснювати це згодом стає все важче, що обумовлено поступовим зменшенням навичок колективізму, які існували в радянській школі, а також посиленням тривалого роз'єднання людей, викликаного спочатку особливостями ринкових перетворень, потім карантинном, а в даний час воєнним станом, що призводить в результаті до їхнього колосального роз'єднання та відтоку з рідних місць і переведення спілкування більшою мірою у бездушну онлайн середу.

Тому, незважаючи на більш, ніж тридцятирічне виховання суспільства в середовищі «божевільного індивідуалізму», яке посилює роз'єднаність сьогоднішніх студентів та нещодавніх випускників та заважає згуртуванню останніх у досягненні тих завдань, які ставить перед собою Академія, гостро потрібне виправлення ситуації, що можливо лише шляхом активізації виховної роботи і у студентському, і навіть учнівському середовищі. І попри труднощі реалізації зазначеного

напрямку роботи, позитивні зрушення є. Це і проведення загальноакадемічного конкурсу «Історія моєї родини», і реалізація факультетських акцій, наприклад допомоги пенсіонерам та інвалідам та інша робота, координацію якої і допомогу в організації надає створений випускником 2007 року Романом Майбородою Фонд «Добрі вчинки разом».

Звідси головним нам видається необхідність виховання у наших учнів, у всіх «академіків» від малого до великого, любові до свого навчального закладу. А для цього любити його мають передусім усі ті, хто в ньому працює. І це, насамперед, передбачає найвищу самовіддачу викладачів у тій справі, якій вони присвятили свої життя. Тоді у відповідь любов сьогоднішніх студентів – майбутніх випускників не змусить себе чекати, і Академія на все життя залишиться для них другим рідним будинком.

При цьому, незважаючи на те, що вирішення цих проблем більшою мірою лежить у морально сфері, в комплексі поставлених завдань значна частина рішень має юридичну природу. Так, діяльність створюваних, у тому числі в НУА, асоціацій випускників, які виконують найширший спектр функцій у системі вишів-випускників та акумулюють соціальний капітал та активи обох сторін, досі регулюються локальними нормативно-правовими актами закладів освіти [1]. Крім того, саме поняття асоціації, закріплене в чинному законодавстві, має на увазі під нею організаційно-правову форму об'єднання юридичних осіб [2, ст.120], хоча безумовно, асоціаціями можуть і мають бути й об'єднання громадян [3, 4].

Також слід зазначити, що досі чинне освітнє законодавство досить слабо корелює з цивільним та господарським законодавством, що також негативно впливає як на регулювання окремих питань діяльності закладів освіти, так і пов'язаних із функціонуванням об'єднань їх випускників. І це незважаючи на те, що НУА майже 20 років доводить про необхідність систематизації освітнього законодавства, що певною мірою сприяло б наведенню порядку у регулюванні багатьох спірних питань, пов'язаних із функціонуванням закладів освіти загалом та їхніх взаємин із стейкхолдерами, зокрема. Втішно відзначити, що в країні розпочався процес зближення норм цивільного та господарського законодавства, що має вплинути і на покращення ситуації з освітнім законодавством [5].

Важко чекати кардинальних змін доки не закінчиться воєнний стан. Тому в цих умовах з метою покращення якості роботи з випускниками, закладам освіти слід більше уваги приділяти розробці та впровадженню своїх локальних нормативних актів, хоча це може призводити і до труднощів у правозастосовчій діяльності та, відповідно, у вирішенні колізій.

Але у реальних умовах істотно підвищити якість діяльності різноманітних угруповань випускників можливо за рахунок наповнення взаємодії між ними та університетами творчим потенціалом, який дозволить знизити інколи виникаючий негатив від існуючих труднощів та проблем воєнного стану. Тому пріоритетним напрямком у цьому має стати виховна робота, яка зараз носить, на жаль, більш політичний ніж соціально-правовий характер. І тоді, можливо, вдасться як утримати якість та конкурентоспроможність освітньої роботи на відповідно високому рівні, так і зберегти унікальний та неповторний мікроклімат культурно-освітнього середовища у рамках конкретної Альма-матер.

Список бібліографічних посилань

1. НУА, (2020). *Положення про асоціацію випускників Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»* [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Polozheniye-Associaciya-vupusknikov.pdf> [Accessed 19 Okt. 2024].
2. Верховна Рада України, (2022). *Господарський кодекс України* [online]. Available at: <https://i.factor.ua/law-55/section-320/article-6954> [Accessed 19 Okt. 2024].
3. Rada.gov.ua, (2017). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: https://urst.com.ua/ru/ob_obrazovanii/st-75 [Accessed 19 Okt. 2024].
4. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-13,23,70> [Accessed 19 Okt. 2024].

5. Гришанова, Н. (2021). *Оновлення Цивільного кодексу: Руслан Стефанчук розповів про основні напрямки роботи* [online]. Available at: https://jurliga.ligazakon.net/news/202004_onovlennya-tsivlnogo-kodeksu-ruslan-stefanchuk-rozpovv-pro-osnovn-napryamki-roboti [Accessed 19 Okt. 2024].

References

1. PUA, (2020). *Polozhennya pro asotsiatsiyu vypuskniv Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»* [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Polozheniya-Associaciya-vupusnikov.pdf> [Accessed 19 Okt. 2024].

2. Rada.gov.ua, (2020). *Hospodars'kyi kodeks Ukrainy* [online]. Available at: <https://i.factor.ua/law-55/section-320/article-6954/> [Accessed 19 Okt. 2024].

3. Rada.gov.ua, (2017). *Pro osvitu* [online]. Kyiv, Ukraina. Available at: https://urst.com.ua/ru/ob_obrazovanii/st-75 [Accessed 19 Okt. 2024].

4. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vyshchu osvitu* [online]. Kyiv, Ukraina. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-13,23,70> [Accessed 19 Okt. 2024].

5. Grishanova, N. (2021). *Onovlennya Tsivil'nogo kodeksu: Ruslan Stefanchuk rozpoviv pro osnovni napryamky roboty* [online] https://jurliga.ligazakon.net/news/202004_onovlennya-tsivlnogo-kodeksu-ruslan-stefanchuk-rozpovv-pro-osnovn-napryamki-roboti [Accessed 19 Okt. 2024]

Астахов Віктор Вікторович. Угруповання випускників і викладачів як складова привабливості закладу вищої освіти: правовий аспект.

Немає сумнівів у необхідності роботи з випускниками для вибудовування їхніх відносин із навчальним закладом з користю для обох сторін під час реалізації навчально-наукових проєктів, проведення різноманітних заходів, отримання практичних порад, тощо. Тому у вирішенні різних проблем, серед яких на перший план виходить збереження культурно-освітнього середовища навчального закладу, істотна роль покладається на випускників, які потенційно здатні вплинути на зміну стану сучасного університету та підвищити рівень його конкурентоспроможності. Проте, незважаючи на те, що вирішення цих проблем більшою мірою лежить у сфері моралі, а діяльність створюваних угруповань випускників, виконуючих найширший спектр функцій у системі вишів-випускників, акумулюючи соціальний капітал та активи обох сторін, досі регулюються локальними нормативно-правовими актами навчальних закладів, значна частина рішень поставлених завдань має юридичну природу. Тому механізм та форми управління і взаємодії між навчальними закладами та випускниками потребують суттєвих змін, основними з яких є зміни у правовому регулюванні вказаних стосунків. І перш за все це стосується систематизації освітнього законодавства.

Ключові слова: правове регулювання освітньої діяльності, правове регулювання правовідносин з випускниками, освітнє законодавство, систематизація освітнього законодавства.

Astakhov Victor. Teachers' and Graduates' Communities as a Part of Attractiveness of the Higher Educational Institution: The Legal Aspect.

There is no doubt, that it is necessary to work with graduates for building their relationships with the university for the benefit of both sides while realizing educational, scientific projects, while making different events, for getting practical recommendations and so on.

So in the process of solving various problems and first of all these are the problems and tasks that are meant to preserve cultural and educational environment of the educational institution, the activity of graduates is vitally important as they are able to have a great impact on the modern university, they are able to raise its level of competitiveness. But in spite of the fact, that solving these problems have moral aspect and the activity of graduates' communities realize a wide range of functions in the system of higher education, taking into account social capital of both sides, they are still regulated by local norms and legal acts of educational institutions, the great part of the solutions of the set tasks have the legal nature.

Key words: Legal regulation of educational activity, legal relations with graduates, educational legislation, educational law system.